

Implementación de carreteras piezoeléctricas en la ciudad de Maracaibo como fuente de energía sostenible

Implementation of piezoelectric roads in the city of Maracaibo as a source of sustainable energy

Paola I. González-Arias

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org.0009-0006-9129-6020> | Correo electrónico: paolaisabel.gonzalez@gmail.com

Recibido:12-07-2024 Admitido:21-07-2024 Aprobado:01-08-2024

Resumen

La ciudad de Maracaibo enfrenta actualmente temperaturas ambientales bastante altas, exacerbadas por su ubicación geográfica y condiciones climáticas. Estas temperaturas pueden causar estrés térmico en los habitantes. Además, contribuyen al fenómeno de isla de calor urbano. Para disminuir la temperatura ambiental de la ciudad, se propone la implementación de carreteras piezoeléctricas, donde la energía mecánica generada por la vibración de los automóviles, se transforma en energía eléctrica. Representan una forma innovadora de capturar energía de manera limpia y sostenible desde una fuente renovable.

Palabras clave: Carretera piezoeléctrica, sostenibilidad, cambio climático.

Abstract

The city of Maracaibo is currently facing quite high ambient temperatures, exacerbated by its geographical location and climatic conditions. These temperatures can cause thermal stress in inhabitants. In addition, they contribute to the urban heat island phenomenon. To reduce the ambient temperature of the city, the implementation of piezoelectric roads is proposed, where the mechanical energy generated by the vibration of automobiles is transformed into electrical energy. They represent an innovative way to capture energy in a clean and sustainable way from a renewable source.

Keywords: Piezoelectric highway, sustainability, climate change

Planteamiento del problema

En la ciudad de Maracaibo, la temperatura ambiental a menudo supera los 35 °C durante gran parte del año, lo cual presenta preocupación constante para sus habitantes. El calor extremo tiene múltiples implicaciones negativas para la salud pública, el bienestar humano y el medio ambiente local. En términos de salud, puede aumentar el riesgo de golpes de calor, deshidratación y problemas respiratorios. Además, las altas temperaturas también afectan la calidad del aire, promoviendo la contaminación atmosférica y aumentando la concentración de gases contaminantes.

Maracaibo está ubicado geográficamente dentro de una región tropical, lo que contribuye a recibir una intensa radiación solar durante todo el año. Esta radiación se ve amplificada por la topografía plana y la presencia del Lago de Maracaibo, que actúa como una fuente adicional de calor debido a su capacidad para acumular y liberar energía térmica. Además, el efecto invernadero urbano juega un papel crucial. Este fenómeno se produce cuando las superficies urbanas como edificios, carreteras y otras estructuras absorben y luego liberan calor, elevando las temperaturas locales por encima de las áreas circundantes menos urbanizadas.

La búsqueda de soluciones para mitigar estas altas temperaturas se ha convertido en una prioridad, de lo contrario se verán afectados factores como la salud pública, el consumo energético y la calidad del aire. Uno de los objetivos concretos que se ha planteado es reducir la temperatura ambiental en al menos 2°C. Para cumplir con este desafío, se propone la implementación de carreteras piezoeléctricas en las calles o avenidas más concurridas de la ciudad de Maracaibo, las cuales tendrán la capacidad de recolectar la energía mecánica